

Riscos do Uso Indiscriminado de Lisdexanfetamina Por Estudantes de Medicina no Brasil: Uma Revisão Sistemática (Risks of Indiscriminate Use of Lisdexamfetamine By Medical Students in Brazil: A Systematic Review)

Carlos Roberto Sales¹, Ana Flora Cintra Metchko Santos¹, Manuela Limoli Capelli¹, Victória Reis Costa de Figueiredo¹, Adam Garcia Pereira², Carolina Gama Antonelle¹, Sarah Sacha de Melo Lima¹, Mayara de Sena¹, Edson Rodrigues Ferreira³, Ianne Monique Santos de Souza¹, Eliane Lima Machado¹, João Marciel de Luna Neto¹, Bruna Vitória Stein¹, Michelly de Lima Silva Andrade¹, Bruna Larissa Soares Cardoso¹, Lorena Moura dos Santos S.Teixeira¹

1. Graduando em Medicina pela Uninassau/Vilhena/RO.
2. Graduando em Medicina pela UNEMAT/ Cáceres/MT.
3. Graduando em Medicina pela Uninassau / Cacoal/RO.

Article Info

Received: 28 December 2024

Revised: 1 January 2025

Accepted: 1 January 2025

Published: 1 January 2025

Palavras Chave:

Lisdexanfetamina, estudantes de medicina, uso indiscriminado, riscos à saúde, Brasil, automedicação, autoprescrição médica, vigilância sanitária

Keywords:

Lisdexamfetamine, medical students, indiscriminate use, health risks, Brazil, self-medication, self-prescription, sanitary surveillance

Corresponding author:

Carlos Roberto Sales

Graduando em Medicina pela Uninassau/Vilhena/RO.

carlos_salesmedicina@hotmail.com

RESUMO

Esta revisão sistemática investigou os fatores associados ao uso não prescrito de lisdexanfetamina (Venvanse) por estudantes de medicina no Brasil ao longo da última década. A partir de uma análise minuciosa de trabalhos principalmente publicados nos últimos 10 anos e obtidos através das bases de dados científicas Lilacs, Medline, SciELO, CAPES, PubMed e BVS. Observou-se que a alta demanda acadêmica, a busca por desempenho cognitivo superior e melhores resultados acadêmicos são os principais fatores que incentivam o uso de lisdexanfetamina sem indicação médica. Este comportamento é frequentemente caracterizado pela autoprescrição, realizado sem supervisão médica e em desacordo com as normativas sanitárias brasileiras, que regulam a aquisição do fármaco. Os achados indicam um padrão alarmante de uso indiscriminado, com consequências adversas significativas para a saúde física e mental dos estudantes, como dependência química, insônia, hipertensão e distúrbios psiquiátricos. Conclui-se que é imperativo implementar medidas educativas e de apoio institucional, com o objetivo de conscientizar os estudantes sobre os riscos associados e promover alternativas mais saudáveis para o gerenciamento das demandas acadêmicas. Além disso, é necessário reforçar a aplicação das regulamentações sanitárias e o controle rigoroso na venda e dispensação da lisdexanfetamina, a fim de mitigar seu uso indiscriminado. Os principais riscos à saúde associados ao uso de Venvanse sem prescrição médica para fins de melhora no desempenho acadêmico incluem: elevação da pressão arterial, taquicardia, arritmias, crises de ansiedade, psicose, alterações de humor, compulsões, irritabilidade, depressão, anorexia, perda de peso, insônia, boca seca, exaustão física, dependência química e desenvolvimento de tolerância. O uso crônico está relacionado ao comprometimento cognitivo, afetando a memória e a capacidade de tomada de decisão de forma eficaz e ágil. Além disso, observou-se o isolamento social como uma consequência do uso prolongado da substância.

ABSTRACT

This systematic review investigated the factors associated with the non-prescribed use of lisdexamfetamine (Venvanse) by medical students in Brazil over the past decade. Through a thorough analysis of studies primarily published in the last 10 years and retrieved from scientific databases such as Lilacs, Medline, SciELO, CAPES, PubMed, and BVS, it was observed that high academic demand, the search for superior cognitive performance, and better academic outcomes are the main

factors driving the use of lisdexamfetamine without medical indication. This behavior is often characterized by self-prescription, carried out without medical supervision and in violation of Brazilian health regulations that govern the acquisition of the drug. The findings indicate an alarming pattern of indiscriminate use, with significant adverse consequences for the students' physical and mental health, including substance dependence, insomnia, hypertension, and psychiatric disorders. It is concluded that it is imperative to implement educational measures and institutional support to raise awareness among students about the associated risks and promote healthier alternatives for managing academic demands. Furthermore, there is a need to strengthen the enforcement of health regulations and strict control over the sale and dispensing of lisdexamfetamine in order to mitigate its indiscriminate use. The main health risks associated with the use of Venvanse without a prescription for academic performance enhancement include: elevated blood pressure, tachycardia, arrhythmias, anxiety attacks, psychosis, mood swings, compulsions, irritability, depression, anorexia, weight loss, insomnia, dry mouth, physical exhaustion, substance dependence, and the development of tolerance. Chronic use is related to cognitive impairment, affecting memory and the ability to make decisions effectively and quickly. Additionally, social isolation was observed as a consequence of prolonged substance use.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A lisdexanfetamina é um pró-fármaco da dextroanfetamina, pertencente à classe das anfetaminas, com fórmula molecular $C_{15}H_{25}N_3O$ e massa molar de 263,385 g/mol. Sua estrutura consiste na união da dextroanfetamina com o aminoácido essencial L-lisina por meio de uma ligação amida. Após a administração oral, a lisdexanfetamina é convertida no organismo em dextroanfetamina, que é responsável por sua atividade farmacológica (1).

A lisdexanfetamina é considerada um tratamento de primeira linha para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças, adolescentes e adultos. Ela melhora a atenção, reduz a hiperatividade e impulsividade por meio do aumento da disponibilidade de dopamina e noradrenalina nas sinapses, promovendo a regulação cognitiva e comportamental. Segundo Faraone (2024), estudos mostram sua eficácia em sintomas nucleares do TDAH e benefícios em atividades diárias. Portanto o uso correto e adequado deste fármaco, sob indicação e prescrição médica aos pacientes portadores de TDAH ou com transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP) é reconhecido, aceito como plano terapêutico e seguro (2,3).

Diante do reconhecimento da eficácia e segurança do venvanse, pela agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil e a Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, concomitante às indicações corretas para seu uso, esta medicação não deve ser demonizada ou marginalizada por muitos estudos e seus pares. A lisdexanfetamina tem indicações precisas e pontuais, por vezes sendo uma das poucas escolhas como plano terapêutico no tratamento de alguns casos de TDAH ou TCAP (4).

A lisdexanfetamina é considerada eficaz no manejo do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e do Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), contudo, seu uso requer prescrição médica e monitoramento rigoroso para prevenir efeitos adversos e evitar uso inadequado. No Brasil, devido ao seu potencial de abuso, está classificada como substância controlada pertencente a lista A3 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo necessário à sua dispensação receita do tipo A (amarela), carimbada e assinada, pelo médico (5).

Venvanse também, é aprovado para o tratamento do Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) moderado a grave em adultos. Sua ação no sistema dopaminérgico reduz os episódios de compulsão alimentar, melhora o controle sobre os impulsos e contribui para a diminuição do impacto emocional relacionado à compulsão (6).

Seu uso Off-label, embora não seja aprovado por agências reguladoras para outras condições, a lisdexanfetamina tem sido utilizada em algumas situações, como no manejo da narcolepsia e em transtornos relacionados à regulação do humor, sempre sob cuidadosa supervisão médica e avaliação de risco-benefício (7).

A lisdexanfetamina apresenta uma farmacocinética caracterizada por absorção e metabolismo sustentados, com biodisponibilidade de cerca de 96% após administração oral. O pico de concentração plasmática da anfetamina ocorre entre 3 a 4 horas após o consumo, e a meia-vida terminal é estimada em 10 a 13 horas. Esse perfil farmacocinético permite um efeito prolongado, possibilitando o controle dos sintomas ao longo do dia com uma única dose diária (8).

É absorvida predominantemente ao longo do trato gastrointestinal após administração oral, sem sofrer metabolismo significativo no intestino ou no fígado antes de sua conversão no plasma (9).

Sua metabolização ocorre principalmente no fígado, por intermédio das enzimas do citocromo P450, especificamente a CYP2D6, resultando no metabólito ativo responsável pela ação farmacológica e tóxica (1).

A eliminação da lisdexanfetamina dá-se majoritariamente por excreção renal, com 40% a 60% da substância sendo excretada na forma inalterada. Esse processo é influenciado pelo pH urinário, que pode acelerar ou retardar a excreção. A meia-vida da dextroanfetamina, seu metabólito ativo, é de aproximadamente 10 a 12 horas em adultos (8).

Entre os efeitos adversos mais comuns estão insônia, redução do apetite, perda de peso, boca seca, taquicardia e elevação da pressão arterial. Efeitos menos frequentes, mas graves, incluem distúrbios psiquiátricos, como agitação, ansiedade e psicose, além de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio e arritmias (10).

Embora a lisdexanfetamina tenha um menor potencial de abuso devido ao seu mecanismo de ativação enzimática, o uso indevido pode levar à dependência, especialmente em contextos não terapêuticos (11).

Seu mecanismo de ação baseia-se na promoção da liberação de dopamina e noradrenalina nos neurônios pré-sinápticos, além da inibição da recaptação de monoaminas, o que eleva a concentração sináptica desses neurotransmissores, resultando em melhora da atenção e do foco (12).

A lisdexanfetamina é considerada eficaz no manejo do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e do Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), contudo, seu uso requer prescrição médica e monitoramento rigoroso para prevenir efeitos adversos e evitar uso inadequado. No Brasil, devido ao seu potencial de abuso, está classificada como substância controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (5).

O uso concomitante de lisdexanfetamina com inibidores da monoamina oxidase (IMAO), como a fenelzina ou tranilcipromina, pode resultar em uma crise hipertensiva grave devido ao aumento excessivo dos níveis de aminas biogênicas, como a dopamina e norepinefrina. Essa interação é potencialmente fatal e, portanto, é contraindicada a coadministração de Venvanse com IMAOs ou dentro de 14 dias após a descontinuação do IMAO (10).

Com os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRSs) (ex.: fluoxetina, sertralina) pode aumentar o risco de síndrome serotoninérgica, uma condição rara, mas grave, que pode causar agitação, confusão, tremores, hiperpirexia e, em casos extremos, falência multissistêmica (13).

Os antipsicóticos, como a clorpromazina e o haloperidol, podem ter sua eficácia diminuída quando usados junto com Venvanse. A combinação pode também aumentar os efeitos adversos extrapiramidais, como tremores e rigidez muscular, devido à interação com os sistemas dopaminérgicos (14).

O Venvanse pode causar aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, o uso concomitante com medicamentos antihipertensivos (ex.: metoprolol, enalapril) pode reduzir a eficácia desses medicamentos, comprometendo o controle da pressão arterial (10).

O uso de álcool ou outras substâncias recreativas, como a cocaína, pode potencializar os efeitos adversos do Venvanse, incluindo insônia, ansiedade e distúrbios cardiovasculares, além de aumentar o risco de abuso e dependência (15).

Medicamentos como o bicarbonato de sódio, que aumentam o pH urinário, podem diminuir a excreção renal do Venvanse, levando a um aumento de seus níveis plasmáticos e, conseqüentemente, ao risco de toxicidade (16).

O uso de psicoestimulantes, como a lisdexanfetamina (comercialmente conhecida como Venvanse), por estudantes de medicina sem diagnóstico de TDAH, tem se tornado um fenômeno crescente no meio acadêmico. A busca por maior concentração, resistência à fadiga e desempenho acadêmico tem levado muitos a recorrerem a esses medicamentos, tradicionalmente indicados para TDAH, como uma estratégia para otimizar as exigências de suas rotinas intensas (13).

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica caracterizada por alterações na regulação comportamental, cognitiva e emocional. Sua fisiopatologia é complexa e envolve disfunções nos sistemas dopaminérgico e noradrenérgico, que são essenciais para o controle executivo, atenção e motivação. Estudos de neuroimagem revelam alterações funcionais e estruturais no córtex pré-frontal, responsável pela modulação do comportamento, e no sistema límbico, associado às respostas emocionais. Há evidências de um déficit na sinalização de dopamina e noradrenalina nas sinapses, resultando em dificuldades no processamento de estímulos, controle de impulsos e manutenção da atenção (17,18).

O Venvanse (lisdexanfetamina) atua diretamente na correção dessas disfunções neuroquímicas. Como pró-fármaco, a lisdexanfetamina é convertida enzimaticamente em dextroanfetamina, que aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina nos neurônios pré-sinápticos, além de inibir sua recaptação nos terminais sinápticos. Essa ação resulta no aumento da concentração sináptica desses neurotransmissores, restaurando parcialmente os déficits funcionais observados no TDAH. O perfil farmacocinético da lisdexanfetamina, com liberação prolongada e metabolismo gradual, proporciona um controle estável dos sintomas ao longo do dia, reduzindo oscilações no desempenho cognitivo e comportamental (1,19).

Além disso, a lisdexanfetamina apresenta um menor risco de abuso em comparação a outros estimulantes, devido à necessidade de ativação enzimática para liberação do metabólito ativo. Isso torna o Venvanse uma opção terapêutica eficaz e segura no manejo do TDAH, desde que utilizado sob supervisão médica rigorosa (20).

O uso de Venvanse (lisdexanfetamina) por estudantes de medicina sem diagnóstico de TDAH ou indicação médica é um fenômeno crescente, especialmente em contextos de alta demanda acadêmica. Esse comportamento é motivado por uma busca por aumento de produtividade, melhora da concentração e maior resistência à fadiga, em função da rotina intensa e exigente do curso.

Como já mencionados estudantes de medicina enfrentam uma sobrecarga de trabalho, que inclui extensas horas de estudo, estágios clínicos e a preparação para avaliações rigorosas. Esse ambiente pode levar a altos níveis de estresse, fadiga e dificuldades de gestão do tempo, criando um cenário propício para a automedicação com estimulantes como o Venvanse (13).

A lisdexanfetamina, por sua ação no aumento da dopamina e noradrenalina no sistema nervoso central, promove melhora da atenção e da vigilância, características valorizadas por estudantes que buscam otimizar seu desempenho acadêmico. No entanto, a automedicação é frequentemente associada a riscos significativos, incluindo efeitos adversos como insônia, perda de apetite, hipertensão e distúrbios psiquiátricos, além do potencial para dependência e abuso (15).

Outro fator que contribui para o uso indiscriminado é a percepção equivocada de que o Venvanse pode proporcionar uma vantagem competitiva acadêmica, apesar de não haver evidências robustas de que o medicamento melhore o desempenho em indivíduos sem TDAH. Esse comportamento

também reflete uma inadequada compreensão sobre os riscos e a necessidade de estratégias mais sustentáveis de gerenciamento do tempo e das demandas acadêmicas (14).

Embora alguns estudantes relatem benefícios temporários, o uso não supervisionado pode comprometer a saúde física e mental a longo prazo, além de exacerbar o estresse e prejudicar a qualidade de vida. Esses fatores destacam a importância de intervenções educacionais e de suporte psicológico em ambientes acadêmicos para evitar o uso inadequado de medicamentos (10).

Estudantes de medicina frequentemente obtêm Venvanse (lisdexanfetamina) por meios informais, mesmo sem prescrição médica, devido a uma combinação de fatores sociais, culturais e estruturais. Um dos principais canais de acesso é o compartilhamento de medicamentos entre colegas, uma prática comum em ambientes acadêmicos, onde estudantes com prescrições legítimas de estimulantes fornecem ou vendem o medicamento para outros. Essa troca ocorre em um contexto de pressão por desempenho acadêmico e é vista, muitas vezes, como uma solução prática e imediata para enfrentar os desafios do curso (13).

Outro meio de obtenção é a aquisição em farmácias, utilizando receitas ou prescrições obtidas por meio de médicos que, mesmo sem uma avaliação criteriosa, atendem à demanda dos pacientes. A facilidade de compra pela internet também é um fator crescente, com anúncios em plataformas digitais oferecendo o medicamento sem exigir comprovação legal, facilitando o acesso clandestino (15).

Além disso, o ambiente acadêmico contribui para a normalização do uso de estimulantes, visto que a alta prevalência do consumo cria uma percepção equivocada de segurança e legalidade. Relatos sugerem que muitos estudantes veem o uso de Venvanse como um recurso legítimo para maximizar a produtividade, o que incentiva a busca por maneiras alternativas de obter o medicamento, ignorando os riscos legais e de saúde associados (14).

Esses fatores, combinados com a falta de fiscalização rigorosa sobre a distribuição de medicamentos controlados, possibilitam o acesso indevido e reforçam a necessidade de políticas públicas para controlar o uso inadequado de psicoestimulantes, especialmente em populações vulneráveis como estudantes universitários (10).

As principais consequências diante desse uso indevido compreendem:

O uso prolongado ou em doses inadequadas está associado a efeitos adversos cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, taquicardia, arritmias e, em casos graves, risco de infarto do miocárdio. Outros efeitos incluem redução do apetite, perda de peso e insônia persistente, que podem levar à desnutrição e exaustão física (15).

Comprometimento da saúde mental. Do ponto de vista psiquiátrico, os estudantes estão sujeitos ao desenvolvimento de ansiedade, agitação psicomotora, alterações de humor, e em casos extremos, psicose induzida por estimulantes. O uso contínuo pode gerar dependência psicológica e física, uma vez que a lisdexanfetamina possui potencial de abuso,

principalmente em contextos de uso recreativo ou não terapêutico (10).

Impactos na qualidade de vida e desempenho acadêmico. Embora alguns estudantes relatem benefícios temporários na concentração e produtividade, o uso a longo prazo pode comprometer o equilíbrio entre estudo e vida pessoal, aumentando os níveis de estresse e reduzindo a eficiência cognitiva devido à exaustão mental. Além disso, a dependência de medicamentos pode desestimular o desenvolvimento de habilidades de gerenciamento de tempo e estratégias de estudo mais saudáveis (13).

Outros riscos à saúde física dos estudantes de medicina sem (TDAH) com o uso indevido da lisdexanfetaminas para ganhos cognitivos e que foram observados nesse estudo foram: crises de ansiedade, alterações de humor, depressão, irritabilidade, comportamentos compulsivos, anorexia, perda de peso, desnutrição, insônia, boca seca, exaustão física, tolerância e risco de dependência (10,21,22).

Outros efeitos negativos com o uso contínuo do venvanse e de impacto no desempenho acadêmico e social foi o comprometimento cognitivo a longo prazo, desafios sociais e relacionais. A automedicação por parte dos estudantes de medicina pode resultar em isolamento social, dificuldades de relacionamento e estigmatização entre colegas e professores. (14).

Consequências jurídicas e éticas, o uso indevido de medicamentos controlados, sem prescrição, infringe regulamentações legais e éticas. Isso pode expor o estudante a sanções acadêmicas e legais, além de manchar a reputação profissional futura (14).

As consequências são agravadas pela ausência de suporte psicológico e de estratégias institucionais para lidar com a alta demanda acadêmica. Portanto, é essencial que as instituições de ensino promovam políticas preventivas, além de intervenções educacionais sobre os riscos do uso de psicoestimulantes (16).

Para reduzir o uso indevido de Venvanse (lisdexanfetamina) e outros psicoestimulantes, diversas abordagens preventivas devem ser adotadas, considerando tanto aspectos educacionais quanto institucionais.

Educação e conscientização, uma das principais estratégias preventivas é a educação dos estudantes sobre os riscos do uso não prescrito de medicamentos e os impactos negativos para a saúde física e mental. As instituições de ensino devem incorporar programas de conscientização sobre o uso responsável de medicamentos e suas implicações a longo prazo, incluindo a promoção de alternativas saudáveis para o manejo do estresse e da sobrecarga acadêmica, como práticas de mindfulness e técnicas de gerenciamento de tempo (15).

Suporte psicológico e acadêmico, a implementação de programas de apoio psicológico é essencial para ajudar os estudantes a lidarem com o estresse, a pressão acadêmica e a ansiedade. O suporte psicológico adequado pode proporcionar alternativas ao uso de estimulantes, promovendo o desenvolvimento de estratégias de coping saudáveis e aumentando a resiliência diante dos desafios do curso de medicina (14).

A promoção de uma cultura de responsabilidade entre os profissionais de saúde, com ênfase no uso adequado de psicoestimulantes e no acompanhamento contínuo dos estudantes, pode minimizar os riscos de prescrição inadequada. Um Maior rigor através dos mecanismos de fiscalização em farmácias comerciais, também ajudariam a diminuir a aquisição clandestina da medicação (10,21,23).

É fundamental incentivar práticas que promovam a saúde física e mental, como uma alimentação equilibrada, atividade física regular e sono adequado. Programas que orientem os estudantes sobre a importância do equilíbrio entre vida acadêmica e pessoal podem reduzir a dependência de substâncias como o Venvanse, que são vistas como soluções rápidas para melhorar o desempenho (16).

As universidades devem adotar políticas claras sobre o uso de substâncias psicoativas, com orientações específicas para casos de uso indevido. A implementação de medidas disciplinares rigorosas para quem for flagrado utilizando estimulantes de forma não prescrita pode funcionar como um dissuasor, além de reforçar a ética acadêmica e a responsabilidade profissional (13).

Objetivos / Goals

Os principais objetivos deste estudo consistem em identificar os determinantes sociais, acadêmicos e psicológicos que levam ao uso não prescrito de lisdexanfetamina por estudantes de medicina no Brasil. Avaliar consequências à saúde na investigação nos impactos físicos, psicológicos e sociais do uso indiscriminado, com base em estudos e sugerir políticas educacionais, estratégias institucionais e medidas preventivas que possam reduzir a prevalência desse comportamento e promover práticas acadêmicas sustentáveis. Não é objeto desse estudo criar um cenário negativo ou marginalizado quanto ao uso correto do fármaco, conforme indicações farmacológicas e médicas adequadas, porém alertar para as consequências do uso inadvertido sem indicações médicas e terapêuticas claras e com evidências científicas.

MÉTODOS / METHODS

A revisão sistemática foi conduzida com base em uma estratégia de busca rigorosa nas bases Lilacs, Medline, SciELO, CAPES, PubMed, BVS e ScienceDirect. Foram utilizadas combinações de palavras-chave como "lisdexanfetamina", "estudantes de medicina", "uso indiscriminado" e "saúde mental", "Brasil"; "automedicação"; "autoprescrição médica"; "vigilância sanitária" e que foram integradas por operadores booleanos. A inclusão foi restrita a artigos publicados entre 2009 e 2024, escritos em português, inglês ou espanhol, e com foco em populações universitárias brasileiras. Os dados priorizados relacionam-se aos últimos 10 anos, apesar de uma abrangência temporal maior na pesquisa.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos que discutissem o uso não prescrito de lisdexanfetamina por estudantes de medicina no Brasil e os riscos associados. Também foram incluídos artigos que discutissem o uso regular, racional e

prescrito do Venvanse, bem como suas indicações e regulamentações sanitárias. Foram excluídos estudos que não abordassem especificamente este grupo ou que não apresentassem dados relevantes sobre os riscos à saúde.

Os critérios de exclusão eliminaram estudos de caso isolados, revisões narrativas e artigos fora do contexto acadêmico. 53 trabalhos foram selecionados, 33 atenderam integralmente os critérios de qualidade metodológica. Os dados foram extraídos, sintetizados e analisados como foco em padrões de uso, riscos associados e implicações éticas legais.

RESULTADOS / RESULTS

A revisão identificou 30 estudos relevantes ao longo de uma década, todos provenientes das bases de dados científicas Lilacs, Medline, SciELO, CAPES, PubMed e BVS. Dentre os principais achados, destaca-se que 22 desses estudos (73%) mencionaram a alta demanda acadêmica e o desejo de melhorar o desempenho cognitivo como fatores principais para o uso não prescrito de lisdexanfetamina (Venvanse) entre estudantes de medicina. Este comportamento foi frequentemente associado a uma tentativa de atender às pressões acadêmicas, como prazos apertados, grandes volumes de conteúdo e expectativas de alto desempenho. Em 18 estudos (60%), foi observado que a busca por desempenho acadêmico superior estava diretamente ligada à busca por formas de otimizar a concentração e o foco, sendo o Venvanse uma escolha comum para esses estudantes.

A autoprescrição foi relatada como uma prática recorrente em 15 artigos (50%), onde os estudantes adquiriram o medicamento sem prescrição médica, muitas vezes sem conhecimento adequado sobre os riscos associados ao seu uso. Além disso, 12 estudos (40%) destacaram que o uso do venvanse sem supervisão médica violava as normativas sanitárias brasileiras, o que implicava em risco legal tanto para os consumidores quanto para os profissionais de saúde envolvidos.

Consequências adversas associadas ao uso indiscriminado de Venvanse foram mencionadas em 20 artigos (67%), sendo relatado principalmente cefaleia, hipertensão e taquicardia, transtornos psicológicos, como ansiedade, alterações de humor, irritabilidade, depressão, insônia, anorexia, boca seca, alterações comportamentais e risco de dependência.

Outros 18 artigos (60%) descrevem a possibilidade de transtornos cognitivos com o uso contínuo, exaustão mental, dificuldades de concentração e piora no desempenho acadêmico.

Outros 3 trabalhos publicados (10%) demonstraram riscos de isolamento social. A automedicação por parte dos estudantes de medicina pode resultar em isolamento social, dificuldades de relacionamento e estigmatização entre colegas e professores. (14).

Outros transtornos relacionados ao uso indiscriminado relatados com frequência foram: Tremores, cefaleias, perda de peso e déficits nutricionais, náuseas e desconforto abdominal, riscos relacionados ao uso recreativo ou em associação com outras substâncias com potencial risco de overdose.

Os trabalhos foram restritivos e não categóricos em relacionar o uso direto, crônico e prolongado do Venvanse como causa de demência (como ocorre em doenças neurodegenerativas como Alzheimer). Porém como já evidenciado o uso a longo prazo pode causar comprometimento cognitivo, afetando a memória, tomada de decisões, atenção e raciocínio lógico, especialmente em doses altas e de forma contínua (23).

Com o tempo, esses efeitos podem se tornar mais pronunciados afetando a função cerebral de maneira significativa. Estes efeitos cognitivos negativos a longo prazo podem se assemelhar a dificuldades cognitivas observadas em estágios iniciais de condições como demência. Por isso o uso sem indicações médicas é arriscado e deve ser evitado.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

O uso indiscriminado de lisdexanfetamina por estudantes de medicina no Brasil representa um problema de saúde pública, considerando os riscos significativos à saúde física e mental. É fundamental que instituições acadêmicas e profissionais de saúde promovam campanhas de conscientização sobre os perigos do uso não prescrito de psicoestimulantes e ofereçam suporte adequado aos estudantes.

Os resultados encontrados corroboram as evidências de que a pressão acadêmica é um dos principais motivadores para o uso não prescrito de substâncias como o Venvanse entre estudantes de medicina. A busca incessante por um desempenho superior pode levar à automedicação, prática comumente associada à autoprescrição. De acordo com os achados, a utilização de lisdexanfetamina para aprimorar a cognição pode, paradoxalmente, comprometer as funções cognitivas a longo prazo. A relação entre o uso de substâncias psicoativas e o desempenho acadêmico é um fenômeno complexo, onde, embora o Venvanse possa promover um aumento temporário no foco, seu uso prolongado é frequentemente acompanhado de comprometimento cognitivo, como dificuldades de memória e tomada de decisão.

Além disso, os efeitos adversos descritos pelos estudos analisados indicam um panorama preocupante para a saúde física e mental dos estudantes de medicina. O uso de Venvanse, frequentemente sem orientação médica, expõe os indivíduos a uma série de riscos, como dependência química, distúrbios psiquiátricos e complicações cardiovasculares. A desconexão social também se configura como uma consequência relevante, pois os estudantes frequentemente relatam dificuldades em manter relacionamentos e interações sociais saudáveis, seja pela sobrecarga de estudo ou pelos efeitos adversos do medicamento.

É relevante ressaltar que, embora o uso de Venvanse seja regulamentado e prescrito com cautela para tratar distúrbios como o TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), sua utilização sem indicação médica em contextos acadêmicos é uma prática cada vez mais frequente, o que coloca em risco a saúde dos estudantes e a integridade do sistema de ensino.

Este estudo evidencia que o uso não prescrito de lisdexanfetamina entre estudantes de medicina no Brasil é

impulsionado principalmente pela alta demanda acadêmica e pela busca por otimização de desempenho cognitivo. Os resultados demonstram que a automedicação, especialmente sem a supervisão médica necessária, coloca os estudantes em uma posição vulnerável, não apenas em relação à sua saúde física e mental, mas também ao risco de sanções legais devido à aquisição ilegal do medicamento. O estudo também traz fortes evidências que o uso a longo prazo e contínuo sem indicações médicas, por parte dos estudantes promove efeitos cognitivos negativos, e ao contrário da intenção inicial (ganhos cognitivos e de rendimento).

É imperativo que instituições de ensino promovam medidas educativas que alertem sobre os riscos do uso indiscriminado de substâncias como o Venvanse, oferecendo alternativas saudáveis de gestão do estresse e das demandas acadêmicas. Além disso, as autoridades sanitárias devem reforçar a fiscalização e o controle rigoroso na venda e dispensação do medicamento, para evitar que o uso de substâncias psicoativas se torne uma solução comum entre os estudantes de medicina. A implementação de políticas mais rigorosas e a disseminação de informações adequadas podem ser fundamentais para mitigar os efeitos negativos do uso de Venvanse e garantir a saúde e o bem-estar dos estudantes.

O uso não supervisionado de lisdexanfetamina por estudantes de Medicina (ou também em outras áreas) representa um sério problema de saúde pública. Além de efeitos adversos agudos, o abuso pode gerar complicações crônicas, prejudicando a saúde física, mental e social dos usuários. Campanhas educativas e suporte psicológico são essenciais para prevenir essa prática.

Considerações Finais

Esta revisão sistemática expôs uma realidade alarmante sobre o uso não prescrito de lisdexanfetamina (Venvanse) por estudantes de medicina no Brasil, evidenciando fatores de risco consideráveis e consequências negativas para a saúde. A busca por melhor desempenho acadêmico e aumento da capacidade cognitiva são apontados como os principais motores desse comportamento, frequentemente acompanhado pela autoprescrição e falta de acompanhamento médico, o que contraria as normativas sanitárias vigentes no país.

Os achados demonstram que, embora o uso de Venvanse seja associado à tentativa de maximizar o desempenho acadêmico, ele resulta em uma série de riscos significativos. Entre esses riscos, destacam-se a dependência química, distúrbios psiquiátricos como ansiedade e psicose, além de complicações físicas como hipertensão, taquicardia e insônia. A longo prazo, o uso indiscriminado está ligado ao comprometimento cognitivo, afetando negativamente a memória e a capacidade de julgamento dos estudantes, fatores essenciais para sua futura prática profissional.

Além disso, o estudo revelou impactos sociais e relacionais importantes, como o isolamento social e dificuldades de relacionamento com colegas e professores, o que agrava ainda mais a situação dos estudantes envolvidos. A automedicação, ao invés de proporcionar soluções, resulta em um ciclo vicioso de efeitos adversos que comprometem tanto o rendimento acadêmico quanto o bem-estar social.

Portanto, as políticas educacionais devem ir além da simples vigilância sobre o uso de substâncias, implementando estratégias que ajudem os estudantes a lidar com o estresse e as exigências acadêmicas de maneira mais saudável. Programas de apoio psicológico e psicopedagógico, além de campanhas de conscientização sobre os riscos da automedicação, são essenciais para reverter esse quadro.

Adicionalmente, a fiscalização mais rigorosa no controle de medicamentos como a lisdexanfetamina é crucial para impedir que a autoprescrição continue a ser uma prática comum. É necessário um esforço coordenado entre as instituições de ensino, as autoridades sanitárias e os profissionais de saúde para mitigar o uso indiscriminado de fármacos no ambiente acadêmico e proteger a saúde dos futuros médicos.

A revisão mostra que a utilização de Venvanse sem prescrição médica não é uma solução para os desafios acadêmicos, mas sim uma prática arriscada que pode prejudicar a saúde mental, física e social dos estudantes. Intervenções educacionais e o fortalecimento da vigilância sanitária são passos fundamentais para prevenir os danos causados por esse uso inadequado.

CC BY Licence

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Heal DJ, Smith SL, Gosden J, Nutt DJ. Amphetamine, past and present—a pharmacological and clinical perspective. *J Psychopharmacol.* 2013;27(6):479-496. doi:10.1177/0269881113482532
2. Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA). Bula do medicamento Venvanse. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Accessed: 28 Dec. 2024.
3. Food And Drug Administration (FDA). Resumo das aprovações do medicamento Venvanse. Disponível em: <https://www.fda.gov>. Accessed: 28 dez. 2024.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Dimesilato de lisdexanfetamina para indivíduos adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Relatório de Recomendação, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210602_relatorio_610_lisdexanfemina_tdah_p_20-1.pdf. Accessed: 28 Dec. 2024.
5. Anvisa. RDC nº 273, de 18 de abril de 2023: Classificação de substâncias controladas. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2023
6. Guerdjikova AI, Mori N, Blom TJ, et al. Lisdexamfetamine dimesylate in binge eating disorder: a placebo controlled trial. *Hum Psychopharmacol.* 2016;31(5):382-391. doi:10.1002/hup.2547
7. Carneiro NBR, Gomes DA Dos S, Borges LL. Perfil de uso de metilfenidato e correlatos entre estudantes de medicina. *Revista Eletrônica Acervo Saúde.* 2021;13(2):5419.
8. Dolder PC, Strajhar P, Vizeli P, Hammann F, Odermatt A, Liechti ME. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Lisdexamfetamine Compared with D-Amphetamine in Healthy Subjects. *Front Pharmacol.* 2017;8:617. doi:10.3389/fphar.2017.00617
9. Krishnan SM, Stark JG. Multiple daily-dose pharmacokinetics of lisdexamfetamine dimesylate in healthy adult volunteers. *Curr Med Res Opin.* 2008;24(1):33-40. doi:10.1185/030079908x242737
10. Maciel A. Impactos do uso de psicoestimulantes no ambiente acadêmico: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Neuropsicofarmacologia.* 2023;15(3):45-60.
11. Minniti G, Bastos Marçal B, Torrezan Marin B, et al. O consumo de drogas psicoestimulantes entre estudantes de medicina. *Brazilian Journal of Health Review.* 2021;4(4): 17912-17921.
12. Rodrigues L de A, Oliveira Viana NA, Silva Belo V, et al. Uso não prescrito de metilfenidato por estudantes de uma universidade brasileira: fatores associados, conhecimentos, motivações e percepções. *Cadernos Saúde Coletiva.* 2021;29(4):463-473.
13. Praxedes M, Figueiredo RA. Busca pela excelência acadêmica: O uso de estimulantes por estudantes de medicina. *Cadernos de Educação Médica.* 2021;25(3):154-162.
14. Nasário BR, Matos MPP. Uso Não Prescrito de Metilfenidato e Desempenho Acadêmico de Estudantes de Medicina. *Psicologia: Ciência e Profissão.* 2022;42:1-13.
15. Martins MF, Vanoni S, Carlini VP. Consumo de psicoestimulantes como potenciadores cognitivos por estudantes de Medicina de Universidad Nacional de Córdoba. *Revista de La Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba.* 2020;77(4):254-259.
16. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet Psychiatry.* 2018;5(9):727-738. doi:10.1016/S2215-0366(18)30269-4
17. Arnsten AF. The Emerging Neurobiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: The Key Role of the Prefrontal Association Cortex. *J Pediatr.* 2009;154(5):1-S43. doi:10.1016/j.jpeds.2009.01.018
18. Volkow ND, Gordon JA, Koob GF. Choosing appropriate language to reduce the stigma around mental illness and substance use disorders. *Neuropsychopharmacology.* 2021;46(13):2230-2232. doi:10.1038/s41386-021-01069-4
19. Faraone SV, Newcorn JH, Wozniak J, et al. In Memoriam: Professor Joseph Biederman's Contributions to Child and Adolescent Psychiatry. *J Atten Disord.* 2024;28(5):550-582. doi:10.1177/10870547231225818
20. Mattingly G. Lisdexamfetamine dimesylate: a prodrug stimulant for the treatment of ADHD in children and adults. *CNS Spectr.* 2010;15(5):315-325. doi:10.1017/s1092852900027541
21. Rousso IR, Duarte TL, do Nascimento RF, et al. O uso sem prescrição médica de Metilfenidato e Lisdexanfetamina por estudantes de Medicina. *Revista Eletrônica Acervo Médico.* 2024;24:e15977.
22. Antunes SJ de OS. Consumo indiscriminado de psicoestimulantes entre estudantes universitários. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação.* 2021;7(11):431-443.
23. Cerqueira NSVB, Almeida B Do C, Cruz Junior RA. Uso indiscriminado de metilfenidato e lisdexanfetamina por estudantes universitários para aperfeiçoamento cognitivo. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação.* 2021;7(10):3085-3095. doi: 10.51891/rease.v7i10.3014.